

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI HAQIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595348>

A'zamova Gulnoza Abduxoliq qizi

SamDCHTI birinchi kurs magistranti

Annotatsiya: *Frazeologik birliklar tarkibi va tuzilishida barqaror, alohida leksik birlik vazifasini bajaradigan, leksik jihatdan bo'linmaydigan va qiymatli so'z birikmasidir. Lingvomadaniy tahlil ijtimoiy hayot darajasining tildagi aks etishini o'rganishda aktiv qo'llaniladi. Ushbu maqola frazeologik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan.*

Kalit so'zlar: *Linvokulturalogiya, madaniy aloqalar, semantik tuzilish, ifoda plani, madaniy qadriyat, milliy an'analar.*

Аннотация: *Фраzeологизмы – это лексически устойчивые, лексически неделимые и ценные словосочетания, выступающие в роли отдельных лексических единиц. Лингвокультурологический анализ активно используется для изучения языкового отражения уровня общественной жизни. Данная статья посвящена изучению лингвокультурологических особенностей фразеологических единиц.*

Ключевые слова: *лингвокультурология, культурные связи, смысловая структура, план выражения, культурные ценности, национальные традиции.*

Annotation: *A phrase is a lexical unit that is stable in structure and , acts as a separate lexical unit, is lexically indivisible, and is valuable. Linguocultural analysis is actively used to study the linguistic reflection of the level of social life. This article is devoted to the study of linguistic and cultural features of phraseological units.*

Keywords: *Linguculture, cultural relations, semantic structure, expression plan, cultural values, national traditions.*

Zamonaviy tilshunoslikda tilni lingvo-kognitiv, kommunikativ yo'nalishlardan kelib chiqib o'rganish muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Tilning mohiyatini o'rganish har bir millatning ma'naviy merosi, tarixi, milliy qadriyatlari, madaniy boyliklarini chuqurroq anglab yetishga imkon yaratib beradi. Til va madaniyat o'rtasidagi aloqa, milliy mentalitetni anglash tilning mohiyati va uning kommunikativ funksiyasini chuqur va ilmiy o'rganib , tahlil qilishga zarurat yaratib beradi. Xalqlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy va o'zaro madaniy aloqalar ham jadallik bilan rivojlanmoqda. Va bu aloqalarni shakllantirib, mustahkamlash maqsadida yangi tillarni o'rganish va ishlatish ham kengayib bormoqda. Yangi tilni o'rganish sizga o'sha millatning madaniyatini o'rganishingizga va kerak bulsa his qilishingizga imkon

beradi. Shu ma'noda, til va madaniyat o'rtasidagi aloqani o'rganish dolzarb masala bo'lib qoldi. Bugungi kunda insonlar, xalqlar, mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, madaniy hamda ilmiy aloqalar, xalqaro madaniy kommunikativ jarayonlar tilshunoslik sohasida tillarning o'zaro munosabati va til madaniyati hamda tilning milliy o'ziga xos ko'rinishi kabi qator masalalarni o'z ichiga olgan, alohida yo'nalish va predmetni o'z ichiga olgan yangi soha lingvokulturalogiyaning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Lingvokulturemalarga madaniyatning biror bo'lagini aks ettiruvchi so'zlar, frazeologik birliklar, so'z birikmalari, gaplar, paremiyalar, murakkab sintaktik butunliklar, matnlar va hokazolar kiradi. Lingvokulturema mazmun va ifoda planiga ega, ifoda plani yuqorida ko'rsatilgan birliklar, mazmun planini esa o'sha birliklarning semantikasi tashkil qiladi. Demak, lingvokulturema kontseptdan o'zining mazmun va ifoda planiga ega bo'lishi bilan farq qiladi, lingvokulturologiya uchun xalq madaniyatini lisoniy ko'rinishda namoyon etish asosiy vazifa hisoblanadi. Uningcha, "lingvokulturema" tushunchasi qiyosiy tilshunoslik uchun foydali, "zero til – madaniy fakt, biz meros qilib oladigan madaniyatning tarkibiy qismi va ayni paytda qurol hamdir. Xalq madaniyati til orqali verballashadi, aynan til madaniyatining tayanch, asosiy tushunchalarini harakatga keltiradi va ularni belgilar ko'rinishida, ya'ni so'zlar vositasida ifoda etadi" [2.15].

Turli xalqlar madaniyatida mavjud yuqorida keltirilgan o'ziga xosliklarning tilda aks ettirilishini o'rganish lingvokulturologiyaning asosiy vazifalaridan biridir. Lingvokulturologiya tilshunoslikning yosh, yangi sohasi bo'lsa-da, biroq unda frazeologik, konseptologik, leksikografik va lingvodidaktik yo'nalishlar shakllanib ulgurgan. Lingvokulturalogiyaning asosiy vazifasi – til bilan madaniyatning bog'liq tomonini, ya'ni madaniyatga oid tushunchalarning tilda va uning turli vositalarida ifodalanish usullarini o'rganish, til va xalq mentaliteti o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tavsiflashdan iborat. O'zbekistondagi bir qator olimlar, xususan, A.Abdulazizov, D.Ashurova, Sh.Safarov, O'. Yusupov, A.Mamatov va boshqa tadqiqotchilar lingvokulturologiya sohasiga salmoqli hissa qo'shib kelmoqdalar. Lingvokulturologik tadqiqotlar sotsiolingvistika, etnolingvistika, psixolingvistika, lingvomamlakatshunoslik, madaniyatshunoslik va boshqa shunga yaqin sohalararo miqyosda olib boriladi. Professor D.Ashurova fikricha, lingvokulturologiyaning eng muhim vazifalaridan biri – metodologik shart-sharoitlarni aniqlashtirish, tadqiqotlarning konseptual qonun-qoidalari hamda madaniyat nuqtayi nazaridan ajratib olingan til birliklarini (lingvokulturemalar) tizimiga solish va tasniflash muammolarini ishlab chiqish hisoblanadi.

Ma'lumki, madaniyat tildagi frazeologizmlarda so'zlardagidan ko'ra yaqqolroq namoyon bo'ladi. Misol sifatida, fransuz va o'zbek tillaridagi hudud va kishi nomlari ishtirok etgan frazeologik birliklarni keltirish mumkin. Masalan, fransuz umuman sodir bo'lmaslik ma'nosini ifodalash uchun *A la Saint-Glinglin* - hech qachon (Glinglin

nomli avliyo yo'qligi, va bu avliyo uchun atalgan bayram yo'qligi sababli, nutqda hech qachon ma'nosida qo'llanilgan va shu holatda tilda o'rnashib qolgan.); boylukni ifodalashda: Être riche comme Crésus - Kresusdek boy bo'lmoq (Kresus - Lideya qiroli mil.avv. VI asr, o'zining boyligi bilan tanilgan); hasislik, ziqnalikni ifodalashda: Être avare comme un Auvergnat - Overgnelikdek ziqna bo'lmoq (Auvergne - Fransiyaning markaziy qismidagi viloyat nomi. Tarixda Avergn dehqonlari o'zining yashash sharoitining yomonligi va qiyinligi bilan ajralib turgan, shuning uchun ham "ziqna" nomini olgan); ikkilanishni ifodalash uchun: être comme l'âne de Buridan - Buridanning eshagidek bo'lmoq (Jean Buridan: sxolastik faylasuf, Sorbonna rektori (1300-1366). Uning nomi juda och bo'lgan, bir chelak suv va bir o'ram pichandan bir xil masofada turib ikkalasidan birini tanlay olmagan eshak haqidagi mashhur argumenti orqali ommalshagan). (3.63, 68)

O'zbek tilidagi frazeologizmlarda ham shu kabi holat kuzatiladi. Misol tariqasida Bog'dodda hammayoq tinch, so'rab-so'rab Makkani topsa bo'ladi, Xo'ja ko'rsinga, Alixo'ja-Xo'jaali, Alpomishdek yigit, Barchinoydek go'zal kabi frazeologik birliklar o'zida o'zbek madaniyatini aks ettirishini ko'rsatish mumkin. Demak, har bir millat o'z tili va madaniyatiga ega bo'lib, madaniyat tilda turli til birliklari (leksemalar, frazeologik birliklar)da o'z aksini topishi til va madaniyatning bir-biri bilan chambarchas bog'liq ekanligini tasdiqlaydi.

Lingvokulturalogiya madaniyatshunoslik va tilshunoslik fanlari o'rtasida yuzaga kelgan umumlashma fan hisoblanadi va u madaniyatning o'zaro ta'siri va bog'liqligi, bu bog'liqlikning shakllanishi hamda yaxlit bir sistema sifatida til va tildan tashqarida aks etishi kabi hodisalarni o'rganish bilan shug'ullanadi. Bir tomondan lingvokulturalogiya insoniyatning madaniy faktordagi o'rni, ikkinchi tomondan esa til faktoridagi insonning o'rnini o'rganadi. Hozirgi vaqtda lingvokulturalogiya jahon, xususan rus, fransuz, o'zbek tilshunosligida eng rivojlangan yo'nalishlardan biri bo'lib, bu borada bir qancha o'quv qo'llanmalar yaratilgan. O'zbek tilshunosligida ham bu sohada qator ishlar olib borilmoqda. Keyingi yillarda tilning frazeologik tizimiga ham alohida e'tibor berilmoqda. Frazeologik birliklar xalqlarning madaniyati va milliy mentalitet haqidagi ma'lumotlarni ifodalaydigan til birliklari. Biz frazeologik iboralar orqali xalqning milliy mentaliteti, millatning etnomadaniyati haqida kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Umuman olganda, frazeologiya millatning yashash tarzi, madaniyati, milliy an'analari va bilimining yorqin ifodasi. Frazeologik birliklar millatning madaniyatini ko'rsatadigan ma'lumotlar manbai va muayyan lingvomadaniyatni ifodalaydigan yorqin til birligidir. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, zamonaviy tilshunoslik rivojida frazeologiyaning milliy-madaniy xususiyatlarini o'rganish juda ham munosibdir. Ko'pgina tilshunoslar tomonidan tan olinganidek, tilning frazeologiyalarga boyligi har bir xalqning milliy-madaniy o'ziga xosligini ifodalaydigan vosita bo'lib xizmat qiladi. Chunki mohiyatan, bunday til birliklari shu til

foydalanuvchilarining milliy madaniyatini aks ettiradi. Shu sababdan ham bugungi ko'pgina tilshunoslar frazeologik birliklarni o'rganishga alohida e'tibor berib kelishmoqda. Tilshunos V. A. Maslova aytgan edi: "Semantik tuzilishiga ko'ra frazeologik birliklar xalqning davomiy rivojlanish jarayonini ifodalaydi, madaniy qoliqlar, standartlar, timsollarni avloddan avlodga olib uzatadi, muhrlaydi va yozib qo'yadi."

Til madaniyat xazinasini, sandig'i, majmuyi hisoblanib, leksika, grammatika, iboralar, maqol va matallar, forklor va ilmiy adabiyot, og'zaki va yozma nutqda madaniy qadriyatlarni saqlab keladi. Til - madaniyat tashuvchisi bo'lib, ajdodlardan avlodlarga milliy madaniyat xazinasini meros qilib qoldiradi. Yosh avlod ona tili barobarida ajdodlarning boy madaniy tajribasini ham o'zlashtiradi. Til - madaniyatning quroli, vositasidir. u xalq madaniyati vositasida inson shaxsiyatini, til sohibini shakllantiradi. Til madaniyatning milliy komponentlari orasida birinchi o'rinda turadi. Til birinchi navbatda, madaniyatga kishilik jamiyatining ham muloqot vositasi, ham ushbu muloqotni uzib qo'yuvchi vosita bolishiga yordam beradi.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAR:

1. Maslova V. A. Lingvokulturologiya: Ucheb. Posobie. – M.: Academia, 2001-208s.
2. Vorobyev V. V. Lingvokulturologiya. Teoriya i metodi. –M., 1997.
3. Бардоши В., Эттингер Ш., ШтельтингС., Бутина Е В. Фразеологизмы французского языка: Словарь-практикум. Екатеринбург: Уральское изд-во, 2002.
4. А. Г. Назарян Фразеология современного французского языка, Москва " Высшая школа" 1987.
5. V. L. Arxangelskiy. Zamonaviy rus tilidagi barqaror iboralar. Rostov universiteti nashriyoti, 1964.
6. Yo'ldoshev. B. "Hozirgi frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari".Toshkent 1993.
7. X.Berdiyrov, R.Rasulov, B.Yo'ldoshev. O'zbek frazeologiyasidan materiallar. Sam., Birinchi qism, 1976.
8. Sh. Safarov. Kognitiv Tilshunoslik. "Sangzor" nashriyoti 2006.
9. Шукурова, М. А. СВЯЗЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КУЛЬТУРОЙ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО НАРОДОВ. Science and Education, 1(Special Issue 3), 2020.